

УДК 631

ПОЧВЫ УЗБЕКИСТАНА**Хайриддинов Акмал Ботирович¹, Курбонов Рамиш Остоноыулович²,
Мамараимов Азимжон Алишер ўғли³**¹Доцент, канд. Сельскохозяйственные наук Карши ДУ²Тьютор Факультет География и агрономия Карши ДУ³Студент Факультет География и агрономия Карши ДУ^{1,2,3}Город Карши, Уз Рес

E-mail: akmal-4433@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5903561>**Аннотация.**

Плодородие почвы – это совокупность её свойств, обеспечивающая урожаи сельхозкультур. Различают потенциальное (естественное) и эффективное (антропогенное экономическое) плодородие почв. Потенциальное плодородие определяется валовыми запасами питательных веществ растений и естественным водным, воздушным и тепловым ее режимами.

Орошаемый земельный фонд Узбекистана состоит в основном из сероземов, сероземно-луговых, такырно-луговых почв и в меньшей степени – серо-бурых и пустынных песчаных. Все эти почвы с точки зрения классического агропочвоведения по сравнению с черноземами, каштановыми и другими высокогумусными почвами являются потенциально низкоплодородными, так как содержание гумуса в них сравнительно низкое

Ключевые слова и фразы.

Плодородие почвы, сероземов, сероземно-луговых, такырно-луговых, гумус, почвы, сельхозкультура, азот, чернозем, микроорганизмы, орошаемые почвы, засоленные почвы, хлопка, орошения.

Узбекистан представляет собой своеобразное сочетание равнинного и горного рельефа. Из общей площади республики 44884 млн. Га в сельскохозяйственном производстве используется 33,2 млн. Га.

Основная часть этой площади приходится на долю пустынных постбищ, площадь которых составляет более 23 млн. га (поданным ФЗК «Узгипрозем, 1992»).

В Узбекистане под земледелие используется около 5,0 млн.га. земель, из них под орошаемым земледелием находится около 4,35 млн.га остальную часть /650 тыс.га/ составляют богарные земли.(О.К.Камилов, Д.С. Сатторов, 2002).

Поистине неиссякаемым и неисчерпаемым «золотым» фондом республики являются ее орошаемые земли, ибо они позволяют ежегодно получить гарантированные урожаи возделываемых культур, уровень которых адекватен уровню применяемых мелиоративных и агротехнических мероприятий.

Плодородие почвы – это совокупность её свойств, обеспечивающая урожаи сельхозкультур. Различают потенциальное (естественное) и эффективное (антропогенное экономическое) плодородие почв. Потенциальное плодородие определяется валовыми запасами питательных веществ растений и естественным водным, воздушным и тепловым ее режимами. Эффективное плодородие характеризуется повышенным содержанием питательных элементов растений (внесение удобрений) и наличием созданных человеком улучшенных водного, воздушного и теплового режимов для оптимального роста, развития и плодоношения культурных растений (орошение, рассолительная мелиорация и агротехника).

В климатических условиях Средней Азии и в условиях орошаемого земледелия указанные факторы эффективного плодородия почв создаются путем своевременного и качественного проведения поливов, внесения удобрений, особенно органических, своевременного разрыхления почвы рациональной организации борьбы с сорняками вредителями, а также на засоленных землях путем своевременного и качественного проведения рассолительных мелиоративных мероприятий (очистка коллекторно-дренажной сети, качественные промывки).

Орошаемый земельный фонд Узбекистана состоит в основном из сероземов, сероземно-луговых, такырно-луговых почв и в меньшей степени – серо-бурых и пустынных песчаных. Все эти почвы с точки зрения классического агропочвоведения по сравнению с черноземами, каштановыми и другими высокогумусными почвами являются потенциально низкоплодородными, так как содержание гумуса в них сравнительно низкое; в пахотном горизонте его количество колеблется от 1,2-0,8 (в сероземах, такырных и луговых) до 0,8-0,55 (в серо-бурых и пустынных песчаных), тогда как в том же горизонте черноземов, каштановых почв гумуса содержится 4-2%. Несмотря на это общеизвестна высокая производительность (эффективное плодородие) орошаемых почв Средней Азии, в том числе Узбекистана.

Как показали результаты почвенно-агрохимических исследований за последние десятилетия, во первых, в составе гумуса почв Средней Азии содержание азота (основного элемента питания растений) на много больше, чем в гумусе черноземов и других высоко гумусных почв. Это связана с тем, что общее количество микроорганизмов в наших почвах на несколько порядков больше, чем в высокогумусных. Так, в 1 мг азота окультуренной почвы микроорганизмов содержится: в дерново-подзолистых – 200 млн, штук в черноземных – 750, в сероземных – 2400. Во вторых, орошаемые почвы нашего региона характеризуются очень большой биологической активностью, т.е, биогенность почв весьма высока. Так, например по данным академика Е.Н.Мишгустина в одном грамме почвы, взятой из пахотного горизонта, количество микроорганизмов составляет: в подзолистых – 32,5 млн штук, в черноземных – 57,4, в сероземных -218,5.

Итак, в черноземах и других высокогумусных почвах (высокоплодородных с точки зрения классического агропочвоведения) содержатся агрономически менее ценные формы гумуса, тогда как в почвах Средней Азии в составе гумусовых веществ содержится значительно больше продуктов микробного происхождения (плазма микробов), обладающих высокой агрономической ценностью.

С точки зрения классического агропочвоведения потенциально высокоплодородными считаются почвы, обладающие хорошей водопроходной агрегированностью (размер фракции составляет 0,25-10,0 мм). Почвы же нашего региона такой агрегацией (структурностью) не обладают и поэтому до недавнего времени они считались потенциально неэксплоатационными.

Однако результаты исследований Узбекских почвоведов (С Рыжов) за последние десятилетия показали, что высокое эффективное плодородие наших почв связана с их микроагрегированностью (размер фракций колеблется от 0,01 до 0,25 мм). В их составе пылеватая фракция (0,05-0,01 мм) составляет 50-70%). Установлено, что при этой агрегированности почвы активно развивается микрофлора и мобильность воды и питательных веществ растений достигает оптимального уровня.

Таким образом, почвы Средней Азии обладают высокой эффективной плодородностью. При соблюдении вышеуказанных агротехнических и мелиоративных мероприятий, хорошо растущие и развивающиеся сельхозкультуры эффективно используют неисчерпаемые термические

ресурсы нашего климата и благодаря активизации процессов фотосинтеза обеспечивают высокие урожаи.

По материалам официальной статистики в Узбекистане площадь орошаемых земель составляет 4,28 млн.га.

Из них свыше 53%, или около 2,268 млн.га площади покрыто в различной степени засоленными почвами. Из них доля слабозасоленных почвах урожайность сельхозкультур при прочих равных условиях понижается на 20-25%, на среднзасоленных – на 30-40%, а на селнозасоленных – более чем на 60% и потому возделывание сельхозкультур на них экономически смысла.

Тем не менее, как показывает многолетняя практика земледелия нашей республики, на слабозасоленных почвах при своевременном проведении осеннее-зимних мелиоративных мероприятий (очистка коллекторно-дренажной сети, текущая планировка поверхности полей и качественные профилактические промывки почв) и при высоком уровне агротехнических мер получают вполне удовлетворительные и даже высокие урожаи выращиваемых культур.

На среднезасоленных землях хозяйственное благополучие зависит от комплекса мероприятий по борьбе с засолением почв, благодаря которым хозяйства получают урожай хлопка в пределах 15-18ц/га. Соответственно низки и урожаи других культур.

Урожайность хлопка в течение длительного времени на этих землях не превышает 8-12 ц/га, а хозяйства, организованные из них, являются убыточно-дотационными. Традиционные методы ирригационно-рассолительного освоения для трудномелиорируемых почв оказались не подходящими и не эффективными. Перед научными учреждениями почвенно- мелиоративного профиля стоит острая задача разработки оригинальной высокоэффективной технологии освоении этих почв.

Литература

1. О.К. Комилов, Д.С. Сатторов, Р.К.Кузиев «Об уровне плодородие почв Узбекистана и некоторых аспектах развитии сельскохозяйственного производства в республике». Ташкент – 2000 год.
2. Х.М.Махсудов, Л.А.Гафурова, И.Т. Турапов «Горные и предгорные почвы Узбекистана их генетические особенности и охрана». Ташкент – 2000 год.

